

Internet Banking pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

**Mardini Indah Saputri, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar *Internet Banking* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Internet Banking*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar *Internet Banking* berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 271 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 271 topik penelitian seputar *Internet Banking* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar *Internet Banking*, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: *Internet Banking*; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pendahuluan

Era yang semakin modern menjadi suatu tuntutan bagi industri untuk menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi konsumennya. Salah satu inovasi tersebut adalah internet banking dalam perbankan. Penggunaan internet banking dapat mempermudah nasabah untuk mengakses informasi terkait dana yang disimpan di bank dan juga merupakan solusi untuk mengembangkan prasarana bank dengan biaya yang lebih efisien daripada menyediakan mesin ATM di berbagai lokasi (Sri Maharsi dan Fenny, 2006).

Internet banking juga dapat menguntungkan nasabah karena mereka dapat mengakses fasilitas perbankan melalui smartphone mereka. Industri perbankan mulai berkembang di dunia maya dengan transaksi yang diproses secara online menggunakan internet yang lebih fleksibel. Kemudahan penggunaan layanan internet banking juga mempengaruhi kenyamanan nasabah dalam mengelola rekening mereka kapan saja dengan biaya yang minimal. Selain itu, internet banking juga menawarkan kemudahan dan harga yang lebih baik bagi nasabah (Barusman, 2010).

Terdapat cukup banyak publikasi ilmiah tentang internet banking, menurut penelusuran di *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) terdapat 302 penelitian. Penelitian terbanyak terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 39

penelitian tentang internet banking. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan internet *banking* sangat pesat dalam industri perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar *Internet Banking* menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar *Internet Banking*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar *Internet Banking*, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Internet banking adalah penggunaan teknologi internet untuk melakukan transaksi perbankan yang terhubung melalui jaringan internet. Kegiatan ini menggunakan internet sebagai perantara yang menjadi penghubung antara nasabah dengan pihak bank. Selanjutnya, transaksi bersifat virtual dan tidak ada kegiatan tatap muka antara nasabah dengan petugas bank yang bersangkutan (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan

menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah *Internet Banking* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang *Internet Banking* yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci "*Internet Banking*" dalam kurun waktu seluruh tahun (2002-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Internet Banking pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran pada *website Garuda (Garba Rujukan Digital)* tentang internet banking selama periode tahun 2002 hingga 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dari penelusuran tersebut, diperoleh data publikasi dalam bentuk artikel sebanyak 287 judul dari jurnal nasional terakreditasi.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Internet Banking berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2002	1	2012	13	2018	33
2005	1	2013	19	2019	30
2007	1	2014	19	2020	30
2008	1	2015	22	2021	37
2010	2	2016	28	2022	28
2011	7	2017	15		
Jumlah 287					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 35 afiliasi/lembaga terbanyak yang mempublikasikan artikel penelitian tentang Internet Banking di lembaga keuangan syariah dan konvensional. Jurnal Mahasiswa FEB merupakan afiliasi/lembaga penerbit jurnal yang terbanyak dalam mempublikasikan hasil penelitian tentang Internet Banking, dengan jumlah 17 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Internet Banking

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB	17
Jurnal Administrasi Bisnis, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan	5
CALYPTRA, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum	4

E-Jurnal Akuntansi, E-Jurnal Manajemen, Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis	3
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Diponegoro Journal of Accounting, Diponegoro Law Journal, Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, Jurnal Akrab Juara, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Jurnal Dinamika Akuntansi, Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking), Jurnal Ilmiah Infokam, JURNAL ILMIAH MAKSITEK, Jurnal Mirai Management, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Jurnal Visionida, KEUNIS, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, LEX ET SOCIETATIS, Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, Teknik dan Ilmu Komputer, The Indonesian Accounting Review, Wajah Hukum	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 3, terlihat bahwa penelitian yang paling produktif adalah yang dilakukan oleh Ronny dari STIE Perbanas Surabaya, dengan tulisan sebanyak 6 artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Internet Banking

Peneliti	Jumlah Publikasi
Ronny (STIE Perbanas Surabaya)	6
Ellen Theresia Sihotang (STIE Perbanas Surabaya)	3
Ana Fitriana (STMIK Pontianak), Alvira Lia Alamanda Dewi (Universitas Brawijaya), Faramita Dwitama (Universitas Gunadarma)	2
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

principle, product, regulation, research method, responsibility, risk management, security, system, term, transaction.

- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 34 topik, yaitu: *assurance, bank central asia, bank rakyat indonesia, bca, brand image, compensation, competition, customer satisfaction, customer service, customer trust, customer satisfaction, dimension, e service quality, e servqual, efficiency, feature, fulfillment, impact, indicator, internet banking service quality, internet banking user, kualita, loyalty, privacy, quality, rate, reliability, researcher, responsiveness, satisfaction, service quality, significant impact, validity.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 24 topik, yaitu: *age, application, banking industry, banking performance, commercial bank, company, credit risk, earning, effect, financial performance, frequency, idx, increase, indonesia stock exchange, insignificant effect, internet financial reporting, liquidity, multiple linear regression, performance, positive effect, roa, significant effect, size, software.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 24 topik, yaitu: *bank bri, bank customer, computer self efficacy, credibility, customer intention, customer interest, data analysis technique, f test, funtion, information technology, internet banking adoption, internet banking use, mandiri internet banking, multiple linear regression analysis, perceived ease, perceived risk, perceived usefulness, perception, risk, sample, service feature, significance value t test, value.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 16 item topik yaitu: *bank negara indonesia, covid, cyber crime, determination, financial transaction, ibank, internet, keamanan, kuesioner, pandemic, payment, persero, pt bank mandiri, tbk, teknologi, transaksi.*
- Kluster 7. Warna oren terdiri dari 12 topik, yaitu: *bank service, banking service, customer dissatisfaction, determinant, e crm, internet banking service, internet network, lack, rest, servise, social influence, technology.*
- Kluster 8. Warna coklat terdiri dari 9 topik, yaitu: *atm, convenience, facility, mobile banking, positive influence, r square, responden, usability, user satisfaction.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar *Internet Banking* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 271 topik penelitian seputar *Internet Banking* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu:

- INTERNET BANKING DI Indonesia
- Analisis Niat Perilaku Menggunakan Internet Banking di Kalangan Pengguna Internet di Surabaya
- Determinan Pengadopsian Layanan Internet Banking: Perspektif Konsumen Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan : Studi Kasus Pelayanan Internet Banking (Klik BCA) Pada PT. BCA, Tbk. Cabang Merdeka
- PENGARUH KUALITAS PELAYANAN INTERNET BANKING TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA BANK SWASTA

- PENGARUH MANFAAT DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP SIKAP POSITIF PENGGUNAAN INTERNET BANKING (SURVEY PADA PENGGUNA KLIK BCA SEMARANG)
- ANTESEDEN DAN KONSEKUEN SIKAP NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) (SURVEY PADA PENGGUNA KlikBCA)
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Internet Banking oleh Nasabah Bank di Indonesia
- Faktor-faktor Sikap yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Internet Banking
- PENENTUAN CSF PADA WEBSITE INTERNET BANKING DITINJAU DARI ASPEK KEBUTUHAN PENGGUNA SEBAGAI NASABAH INDIVIDUAL DENGAN STUDI KASUS BCA, BANK MANDIRI, DAN BNI
- FAKTOR-FAKTOR SIKAP YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING
- FACTORS DETERMINING ACCEPTANCE LEVEL OF INTERNET BANKING IMPLEMENTATION
- PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING
- ADOPSI INTERNET BANKING BAGI KEUNGGULAN PERFORMA PERBANKAN: SEBUAH STUDI PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
- Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan Sistem Internet Banking
- MINAT INDIVIDU TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING: PENDEKATAN MODIFIED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
- Minat Perilaku Dalam Pengadopsian Internet Banking: Theory Decomposed of TPB
- Analisis Kinerja Non Finansial Internet Banking Ditinjau dari Perspektif Pelanggan
- E-SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN DALAM PENGGUNAAN INTERNET BANKING
- The Influence of Attitudes, Norms and Control Subyatif Interests Attitudes to Using Internet Banking In BRI Kotamobagu Branch
- Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Internet Banking dan Tingkat Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Jamsostek Jakarta
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
- Security System Layanan Internet Banking PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
- Integrated Marketing Communication To Enhance Active User of Internet Banking Service: Case Study Bank XYZ
- Determinants of the Intention to Use Internet Banking
- Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan
- KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING DAN KARAKTERISTIKNYA BERDASARKAN FREKUENSI PENGGUNAAN

- Comparative Performance Analysis of Banking For Implementing Internet Banking
- Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking
- Determinan Sikap dan Pengaruhnya Terhadap Minat Penggunaan Internet Banking
- ANALISIS PERILAKU INDIVIDU DALAM PENERIMAAN SISTEM BERBASIS INTERNET BANKING
- PENGARUH PENGGUNAAN INTERNET BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bontang)
- Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku Persepsian, Pengalaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan Internet Banking
- Pengaruh Persepsi Keamanan Web dan Kesesuaian Lifestyle terhadap Minat Penggunaan Internet Banking: Technology Acceptance Model yang Dimodifikasi
- Minat Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Penggunaan Internet Banking Dalam Transaksi Pembayaran SPP: Pendekatan Modified Technology Acceptance Model
- Pengaruh Keyakinan dan Kepercayaan Teknologi Terhadap Minat Penggunaan Internet Banking Di Malang: Theory of Reason Action yang Direduksi
- PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING
- THE INFLUENCE OF PERCEIVED INFORMATION TECHNOLOGY, PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED RISK AND SERVICE FEATURES ON USING BCA INTERNET BANKING
- Pengaruh Internet Banking Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank yang Listing di BEI)
- Analisis Pengaruh Servqual, Kepuasan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Layanan Internet Banking dengan Menggunakan Metode Structural Equation Modelling (Studi Kasus : Bank "X")
- PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED RISK IMPACT TO LECTURERS'™ INTERNET BANKING ADOPTION
- PENGARUH KEPERCAYAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN PERSEPSI KENYAMANAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN SISTEM INTERNET BANKING PADA NASABAH BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU MADIUN
- PENGARUH PENGGUNAAN INTERNET BANKING TERHADAP RASA AMAN, RASA PERCAYA DAN LOYALITAS NASABAH DALAM MENINGKATKAN SALDO BANK
- PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KEPERCAYAAN, KECEMASAN BERKOMPUTER DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING
- PENGARUH KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING SECARA KESELURUHAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus pada Bank BNI Pekalongan)
- PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, RESIKO TRANSAKSI, DAN FITUR LAYANAN PADA MINAT ULANG NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING

- PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KETERSEDIAAN FITUR TERHADAP MINAT ULANG NASABAH BANK DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (STUDI PADA PROGRAM LAYANAN INTERNET BANKING BRI)
- ANALISIS FAKTOR TRUST DAN PENGARUH TRUST TERHADAP LOYALTY NASABAH INTERNET BANKING
- Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Layanan BNI New Internet Banking dengan Menggunakan Kerangka Model Penerimaan Teknologi (TAM) (Studi Empiris Terhadap Nasabah BNI Kantor Cabang Utama Manado)
- PENGARUH KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING DAN BRAND EQUITY TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN AKSARA
- THE INFLUENCE OF INTERNET BANKING UTILIZATION FACTORS ON USER SATISFACTION (Study at PT Bank Rakyat Indonesia Kawi Branch, Malang)
- Faktor Determinan Minat Individu Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Internet Banking
- ANALISIS PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN KREDIBILITAS TERHADAP MINAT PENGGUNAAN BERULANG INTERNET BANKING DENGAN SIKAP PENGGUNAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris: Nasabah Layanan Internet Banking di Indonesia)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING
- THE APPLICATION OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL ON INTERNET BANKING USERS IN THE CITY OF DENPASAR
- Aplikasi TAM, Persepsi Risiko, dan Kepercayaan dalam Menjelaskan Niat Masyarakat Menggunakan Internet Banking
- ANALISIS ADOPSI LAYANAN INTERNET BANKING OLEH NASABAH PERBANKAN DI PEKANBARU (Technology Acceptance Model) Eni Noviarni
- Pengaruh Risiko, Manfaat dan Kemudahan Penggunaan terhadap Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan Internet Banking Di Yogyakarta (Studi Kasus pada Nasabah Bank Mandiri)
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI BANJARMASIN
- APLIKASI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL PADA MINAT NASABAH UNTUK MENGGUNAKAN INTERNET BANKING
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Bank Mandiri
- Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Sikap Pengguna Internet Banking (Studi Pada Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri)
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Mengadopsi Internet Banking
- Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan terhadap Sikap Penggunaan Layanan Internet Banking (Study Pada Komunitas Virtual E- Banking BCA)

- THE INFLUENCE OF CONVENIENCE, EASE OF USE AND SECURITY ON CUSTOMER SATISFACTION (Study on Mandiri Internet Banking at Mandiri Bank Surabaya Commercial Branch)
- THE INFLUENCE OF PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED USEFULNESS, AND ATTITUDE TOWARD BEHAVIOR ON THE INTENTION TO USE OF INTERNET BANKING (Case Study at BNI 46 Bank Kln Brawijaya University Malang)
- Integrasi Protokol SMS dan Internet pada Mobile Banking
- PENGARUH INTERNET BANKING, KUALITAS LAYANAN, REPUTASI PRODUK, LOKASI, TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN INTERMEDIASI KEPUASAN NASABAH
- The Internet Banking Service Quality at PT Bank XYZ Towards Costumer Loyalty using E-Service Quality Method (E-SERVQUAL)
- Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Keamanan Web, dan Informasi Online Banking Terhadap Minat Individu Menggunakan Internet Banking
- Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, Persepsi Kenyamanan, dan Persepsi Kecocokan Terhadap Sikap Pengguna Internet Banking
- DETERMINAN KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL VERSI 4.0 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN NASABAH TOP BRAND E-CHANNEL BANK DI INDONESIA
- MEMBANGUN KEPERCAYAAN NASABAH PADA INTERNET BANKING
- ANALISIS KUALITAS JASA PELAYANAN INTERNET BANKING BANK BUKOPIN DENGAN METODE FUZZY E-SERVQUAL, IPA, DAN USULAN PERBAIKAN DENGAN METODE QFD
- PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KLUNGKUNG
- PENGARUH PERSONALIZATION, COMPUTER SELF EFFICACY, DAN TRUST TERHADAP PERCEIVED USEFULLNESS PADA PENGGUNA INTERNET BANKING DI PT. BANK BRI (Persero), Tbk. CABANG MADIUN
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH TERHADAP INTERNET BANKING
- ANALISIS PENGARUH PERSEPSI NASABAH BANK TERHADAP INTERNET BANKING ADOPTION (Studi pada Nasabah Perbankan yang Menggunakan Internet Banking di Kota Surakarta)
- Analisis TAM Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menggunakan Layanan Internet Banking BCA
- The influence of security, word of mouth, experience and information to brand trust on internet banking website
- PENGARUH KENYAMANAN, KEPERCAYAAN, DAN KELENGKAPAN FITUR TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN INTERNET BANKING (Studi Pada Nasabah Bank BCA di Kabupaten Purworejo)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA INTERNET BANKING DARI ANCAMAN CYBERCRIME
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL PADA BANK SYARIAH

- FAKTOR MACROECONOMIC DAN BANK SPESIFIC DETERMINAN DARI PROFITABILITAS BANK DI INDONESIA DENGAN PENERAPAN INTERNET BANKING
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KUNCI PENGGUNAAN INTERNET BANKING (Studi Kasus Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manado)
- PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KENYAMANAN AKESTABILITAS, KEAMANAN PENGGUNAAN DAN KEPERCAYAAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI ULANG SECARA E-BANKING (Studi Kasus Pada Nasabah Pengguna Internet Banking di Kota Semarang)
- The Impact of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Subjective Norm, and Experience Toward Student's Intention to Use Internet Banking
- The Effect of Service Quality to Customer Satisfaction by Using Internet Banking Service in Jambi
- PENGARUH PENERAPAN INTERNET BANKING TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
- PENGARUH KUALITAS JASA PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN INTERNET BANKING TERHADAP LOYALITAS NASABAH
- Segmentasi Layanan Internet Banking
- PENGARUH PERSEPSI NASABAH ATAS RISIKO, KEPERCAYAAN, MANFAAT, DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING (Studi Empiris pada Nasabah Bank Umum di Kota Banda Aceh)
- PENGARUH INTERNET BANKING TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH PADA BANK BRI SYARIAH KCP ARJAWINANGUN
- KUALITAS LAYANAN DAN TATA KELOLA INTERNET BANKING DARI PERSEPSI NASABAH
- PERAN SIKAP DALAM MEMEDIASI PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DI KOTA DENPASAR
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PEMBOBOLAN INTERNET BANKING MELALUI METODE MALWARE
- Faktor penentu yang mempengaruhi penggunaan layanan internet banking
- Aplikasi Model TAM Terhadap Pengguna Layanan Internet Banking di Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo
- Analysis of the factors affecting the intention of accounting students in STIE Perbanas Surabaya to use Mandiri Internet Banking
- ANALISIS PENGARUH DIMENSI KEPERCAYAAN (MULTI DIMENSIONAL TRUST) DAN RISIKO YANG DIRASAKAN (PERCEIVED RISK) DENGAN MODEL MODIFIKASI UTAUT-LUO TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET BANKING DI INDONESIA
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Nasabah Pengguna Internet Banking pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pekanbaru
- PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP SIKAP PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET BANKING (Studi komparasi Pada Nasabah Pengguna Internet Banking Bank Mandiri Semarang Berdasarkan Tingkat Pendapatan)

- PENGARUH BRAND EQUITY DAN KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG JENEPONTO
- MINAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING: PENDEKATAN MODIFIED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)
- PENGARUH E-SERVICE QUALITY PENGGUNA INTERNET BANKING TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION (Studi Pada Nasabah Bank Central Asia di Kota Malang)
- PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE PADA MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING DENGAN ATTITUDE TOWARD USING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
- The Effect of Usefulness, Ease of Use, Risk, and Trust to Behavioral Intention in the Use of Internet Banking
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH BERTRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING PADA PT. BRI. CABANG SINGARAJA
- GENERASI Y DAN ADOPSI TERHADAP INTERNET BANKING PADA NASABAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN KERANGKA TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)
- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK TETAP MENGGUNAKAN FASILITAS INTERNET BANKING PADA BANK CENTRAL ASIA
- Determinants of the Internet Islamic Banking Services Adoption in Jordan
- ANALISIS KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN METODE E-SERVQUAL PADA BANK XYZ
- ENAM KEKUATAN LAYANAN JASA INTERNET BANKING: TINJAUAN DARI PERSEPSI NASABAH
- PENGARUH KEMAMPUAN TEHNOLOGI INFORMASI, KEMUDAHAN, RISIKO DAN FITUR LAYANAN TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (Studi Empiris Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Di Kota Banjarmasin)
- PENGARUH INTERNET BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI KASUS PADA NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG PALEMBANG)
- Pengaruh E-Marketing dan E-CRM terhadap Loyalitas Nasabah Menggunakan Internet Banking Bank Syariah Mandiri
- Customer participation in the creation and implementation of the service for internet banking
- Fitur-Fitur Layanan Internet Banking Pada Bank Di Indonesia
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DENGAN PENAMBAHAN PERAN MOTIVASI EXTRINSIC DAN INTRINSIC
- PROSES PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INTERNET BANKING SERTA JAMINAN YANG DIBERIKAN OLEH BANK BAGI NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING (STUDI PADA BANK BNI CABANG PADANG)

- ANALISIS PENGARUH PERCEIVED RISK, SOCIAL NORMS, USEFULNESS, DAN TRUST TERHADAP ADOPSI MOBILE BANKING DAN INTERNET BANKING
- Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan, Risiko terhadap Sikap dan Intensi Perilaku Nasabah dalam Penggunaan Internet Banking di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jember
- Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penggunaan Internet Banking di Jabodetabek
- A Study of The Factors That Influence The Level of Consumer Satisfaction Towards The Use of Internet Banking
- TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP NASABAH ATAS LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Medan)
- THE BEHAVIOR IN UTILIZING INTERNET BANKING AS COMMUNICATION MEDIA
- Assessment of Internet Banking Services Continued Use: Role of Socio-Cognitive and Relational View
- Behavioral Intention Analysis on Internet Banking Usage at Bank XYZ Bogor
- PENERAPAN K-MEANS DAN K-MEDOIDS CLUSTERING PADA DATA INTERNET BANKING DI BANK XYZ
- Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggunakan Layanan Internet Banking Dengan Menggunakan UTAUT (Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology) (Studi Pada Pengguna Internet Banking BRI)
- PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, KEBERMANFATAAN, RISIKO DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING PADA PT BANK BUKOPIN Tbk BANJARMASIN
- THE IMPACT OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL ON BEHAVIORAL INTENTION OF INTERNET BANKING USERS IN MANADO
- KORELASI TINGKAT EFISIENSI, KEAMANAN DENGAN INTERNET BANKING SEBAGAI ALTERNATIF BRANCHLESS BANKING PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DI SURABAYA
- Pengaruh Internet Banking Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Dengan Technology Acceptance Model
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK AKIBAT TERJADINYA PEMBOBOLAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING
- PEMANFAATAN APLIKASI BANKNESIA PADA LAPORAN MUTASI KEUANGAN LAYANAN INTERNET BANKING
- Pengaruh Minat Menggunakan Layanan Internet Banking PT. Haldin Pacific Semesta Dalam Bertransaksi Bisnis
- Pengaruh Kualitas Layanan Internet Banking terhadap Kepuasan Nasabah pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk KC Madiun
- TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- The Use Analysis of Internet Banking among SMEs Entrepreneurs
- The Effect of Perceived Usefulness and Perceived Risk to the Utilization of Internet Banking (Study on BRI Internet Banking Customers in Semarang City)

- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Menggunakan Internet Banking Pada Bank Muamalat
- Motivasi Penggunaan Layanan Internet Banking dan Hubungannya dengan Perbedaan Gender
- Modern Trends of Internet Banking Market in Supply Chain of Russia
- Factors affecting the internet financial reporting (IFR) in banking sector companies listed on the indonesia stock exchange (IDX)
- EVALUASI LAYANAN INTERNET BANKING BANK RAKYAT INDONESIA TERHADAP ASPEK USABILITY
- INTERNAL AUDIT: THE APPLICATION OF RISK MANAGEMENT AND ELECTRONIC CHANNELS INTERNET BANKING THROUGH THE AUDIT MANAGEMENT SYSTEM IN THE QUALITY OF FINTECH GOVERNANCE IN BANKING INDUSTRY
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING
- Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan internet banking nasabah bank BRI di Surabaya
- Efektifitas Sistem Informasi Internet Banking PermataNet Study kasus PT.Bank Permata Tbk menggunakan AMOS
- PENGARUH IKLAN, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, RESIKO DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP MINAT NASABAH INTERNET BANKING BRI PADA NASABAH BRI UNIT MALABAR TANGERANG
- ANALYSIS OF CUSTOMER SATISFACTION ON INTERNET BANKING: A CASE STUDY ON BANK SAHABAT SAMPOERNA
- PERANCANGAN SISTEM INTERNET BANKING (IBANK) MENGGUNAKAN ONE-TIME-PASSWORD (OTP) UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI (STUDI KASUS BANK MEGA, Tbk)
- PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.)
- Pengaruh Kualitas Layanan Online Terhadap Kepuasan, Komitmen, Dan Loyalitas Nasabah Internet Banking Di Kota Denpasar
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING PADA BANK BCA SURABAYA
- ANALISIS KEPUASAN NASABAH ATAS KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. UNIT BANYUMANIK SEMARANG
- PENGGUNAAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DALAM ANALISIS NIAT PERILAKU PENGGUNAAN INTERNET BANKING PADA MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM
- ANALISIS FAKTOR PENGARUH PENERIMAAN INTERNET BANKING PADA NASABAH BANK DI SURABAYA
- ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri Cabang Baturaja)
- Pengembangan Aplikasi Internet Banking Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web
- Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan Pada Nasabah Pengguna Internet Banking

- TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KEAMANAN NASABAH DALAM BERTRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING BANK JATENG
- PENGARUH RISIKO, MANFAAT DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DI PEKANBARU
- LEGAL PROTECTION FOR USERS OF INTERNET BANKING CUSTOMERS FOLLOWING CHANGES IN INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW
- Pengujian Alpha dan Beta pada Pengembangan Sistem Internet Banking (Ibank) PT Bank Mega, Tbk
- PEMANFAATAN INTERNET BANKING DAN AUTOMATIC TELLER MACHINE TERKAIT PENINGKATAN USAHA OLEH PELAKU UMKM PASAR INDUK WONOMULYO
- PENGARUH PENGETAHUAN NASABAH DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP MINAT INDIVIDU PENGGUNA INTERNET BANKING BANJARMASIN
- ANALISIS PERSEPSI MANFAAT DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP MINAT DAN ADOPSI INTERNET BANKING PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, CABANG PANGKALAN KERINCI
- TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN LAYANAN INTERNET BANKING PT. BANK MESTIKA RANTAUPRAPAT
- TANGGUNG GUGAT DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING
- DAMPAK LAYANAN INTERNET BANKING DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING
- PERLINDUNGAN HUKUM DATA NASABAH INTERNET BANKING DI BRI KOTA BUKITTINGGI DAN PAYAKUMBUH
- Analysis Acceptance of Use Internet Banking and Mobile Banking, Case Study: Standart Application in XYZ Company
- ANALISIS PENERAPAN MODEL UTAUT TERHADAP MINAT PERILAKU PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN INTERNET BANKING
- Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan Internet Banking
- PENGARUH INTERNET BANKING TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2015 – 2018)
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NASABAH UNTUK MENGADOPSI TEKNOLOGI INTERNET BANKING DI KALIMANTAN BARAT
- ANALISIS KEPUASAN NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING (STUDI KASUS DI AREA BISNIS SURABAYA)
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSI MENGGUNAKAN INTERNET BANKING BERBASIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) (Studi Empiris Terhadap Nasabah Bank BCA di Kota Malang)

- ANALISIS KEPUASAN NASABAH ATAS KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH KANTOR CABANG PATI
- PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (ABSOLUT LIABILITY) BERKAITAN DENGAN KERUGIAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK INTERNET BANKING
- PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN LAYANAN INTERNET BANKING DARI ANCAMAN CYBERCRIME
- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA)
- PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
- PERILAKU PENGGUNAAN INTERNET BANKING SEBAGAI ALAT TRANSAKSI FINANSIAL: BEHAVIORAL USAGE OF INTERNET BANKING AS FINANCIAL TRANSACTION TOOL
- Tanggungjawab Bank terhadap Pihak Ketiga yang Merubah PIN Internet Banking dan Mengalihkan Dana Nasabah Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan
- IMPACT OF WEB DESIGN, ASSURANCE, CUSTOMER SERVICE AND BRAND IMAGE ON INTENTION TO ADOPT INTERNET BANKING AND CUSTOMER LOYALTY AT BANK CENTRAL ASIA (BCA)
- AN ANALYSIS OF CUSTOMER INTENTION IN USING INTERNET BANKING
- The Understanding Customer Satisfaction on Internet Banking: A Case Study in Indonesia
- Layanan Internet Banking dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah Bank BNI 46 Wonosobo
- INTERNET BANKING DAN CYBER CRIME : SEBUAH STUDI KASUS DI PERBANKAN NASIONAL
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PERBANKAN MENGGUNAKAN LAYANAN INTERNET BANKING
- Pengaruh Internet Banking, Risiko Kredit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2019
- Pengaruh Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Bri Syariah Kebayoran Baru
- THE INFLUENCE OF USEFUL, EASE, TRUST, AND CONVENIENCE INTEREST IN CUSTOMER BEHAVIOR AND DECISION USING INTERNET BANKING IN THE UNIT OF PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK. BRANCH AHMAD YANI MAKASSAR
- Analisa Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Layanan Internet Banking Bank BNI Syariah
- PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING, KUALITAS PRODUK INTERNET BANKING DAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BANK BRI UNIT MEDAN SUNGGAL
- PENGARUH KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN TEKNOLOGI TERHADAP MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING DI SURABAYA

- ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING REFERENSI DARI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS: PERGURUAN TINGGI DI KOTA SURABAYA)
- PENGARUH INTERNET BANKING DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK BNI SYARIAH MAKASSAR
- Faktor-faktor pengaruh minat nasabah pengguna internet banking Bank Syariah Mandiri
- Pengaruh Internet Banking Terhadap Kinerja Perbankan
- Pengaruh Penggunaan Internet Banking Dan Perlindungan Nasabah Pengguna Fasilitas Internet Banking Terhadap Cyber Crime Di Masyarakat Denpasar Selatan
- ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, RISIKO, FITUR LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING (STUDI KASUS BRI SYARIAH PUSAT)
- Peran Penggunaan Internet Banking terhadap Kepuasan Nasabah Bank BCA (Studi pada Nasabah Pengguna Fasilitas M-BCA di Kota Depok)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK KORBAN CYBER CRIME DALAM INTERNET BANKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- Pandangan Pengguna Internet terhadap Minat dalam Adopsi Internet Banking pada Masyarakat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia
- DETERMINANTS OF THE USE OF BRI INTERNET BANKING ADOPTION: A STUDY ON POLITEKNIK NEGERI SEMARANG STUDENTS
- PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN FITUR LAYANAN TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (STUDI KASUS PADA NASABAH BANK BRI)
- Asas kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam kontrak baku pada internet banking
- PELATIHAN INTERNET BANKING DAN MOBILE BANKING BAGI GURU PEMASARAN SERTA PELAKU UKM DI WILAYAH SURABAYA
- Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI MANADO
- Internet Banking Service Quality: Building Satisfaction and Customer Trust
- Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
- ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING (Studi Kasus di Bank Bukopin Cabang Kediri)
- ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PENGGUNAAN E-BANKING (MOBILE BANKING DAN INTERNET BANKING) PADA BANK BNI SYARIAH
- Pengaruh Technology Readiness Index Terhadap Keinginan Untuk Menggunakan Internet Banking Pada PT Bank Mandiri KCP Pondok Chandra Surabaya

- Model Peningkatan Loyalitas Nasabah Internet Banking Berbasis Persepsi Resiko, Persepsi Privasi dimediasi Kepercayaan dan Kepuasan Nasabah
- Determination of Internet Banking Customer Satisfaction - Study at SOE Bank in Indonesia
- The Impact Of E-Service Quality To Wards Customre Satisfaction On The User Of Internet Banking In PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero)
- Pengaruh Penggunaan Internet Banking Dan Perlindungan Data Nasabah Terhadap Cybercrime Di Kota Denpasar
- POLA PENERAPAN KOMUNIKASI IMPLEMENTASI INTERNET BANKING PADA BANK CENTRAL ASIA
- Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Minat Menggunakan Internet Banking dengan Sikap Sebagai Variabel Intervening
- Conceptual Model on Internet Banking Acceptance in China with Social Network Influence
- ANALISIS PENGARUH PERSEPSI NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING
- Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking
- PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, RISIKO DAN HANDLING OF COMPLAINTS TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (STUDI KASUS BPRS BAKTI SUMEKAR CABANG PRAGAAN)
- ANALISA KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH ATAS KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING PT BANK MEGA TBK DENGAN PENDEKATAN WEBQUAL
- THE EFFECT OF COMPANY CHARACTERISTICS AND CORPORATE GOVERNANCE ON TIMELINESS CORPORATE INTERNET REPORTING ON BANKING IN INDONESIA
- ANALISIS PENGARUH KEPUTUSAN NASABAH BERDASARKAN DAMPAK PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, FITUR LAYANAN, DAN KEMUDAHAN MEMAKAI INTERNET BANKING PADA BNI SYARIAH
- OPTIMALISASI LAYANAN BANK UNTUK MEMINIMALKAN KETIDAKPUASAN NASABAH MENGADOPSI INTERNET BANKING
- Attitude Of Technology And Their Impact On Interest Of Internet Banking
- Pengaruh Internet Banking dan Mobile Banking Terhadap Kinerja Keuangan Bank
- Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Melalui Internet Banking
- Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Aplikasi Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Pengguna Layanan Internet Banking di Kota Tangerang
- PENGARUH INTERNET BANKING, MOBILE BANKING DAN ATM TERHADAP KEPUASAN NASABAH BSI KC PALEMBANG SIMPANG PATAL
- PEMANFAATAN MOBILE BANKING SERTA INTERNET BANKING PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG TANGERANG BSD

- Strategi Peningkatan Minat Nasabah Dalam Penggunaan Internet Mobile Banking (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri di Lhokseumawe)
- PEMUNGUTAN/PENYETORAN PAJAK TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR “X” MENGGUNAKAN INTERNET BANKING : -
- DETERMINANTS OF CUSTOMERS’ ADAPTATION TO INTERNET BANKING: EVIDENCE FROM GREATER JAKARTA AREA, INDONESIA
- Pengaruh Brand Image, Kualitas Layanan Internet Banking, dan Tingkat Kepuasan Terhadap Loyalitas Pengguna (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Khusus)
- Pengaruh Fasilitas Layanan Internet Banking Dan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang
- PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK PENGGUNA LAYANAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Pengukuran Keberhasilan Penggunaan Internet Banking di Bank Rakyat Indonesia Kota Denpasar
- PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk)
- Pengaruh Teknologi Informasi, Manfaat, Keamanan, dan Fitur Layanan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah Kota Tangerang Selatan)
- PENGARUH FINANCIAL LITERACY, DIGITAL MARKETING DAN WORD OF MOUTH TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING PADA NASABAH PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KC PONOROGO SELAMA PANDEMI COVID-19
- Faktor yang Mempengaruhi untuk Menggunakan Mobile Banking dari Internet Banking Terhadap Penggunaan Konsumen Perbankan di Indonesia
- PENGARUH PENGADOPSIAN INTERNET BANKING DAN DOMPET DIGITAL TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN PANDEMI COVID-19
- Acceptance of internet banking services: The role of demographic factors as moderating variables
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA
- PENGARUH KEMUDAHAN INTERNET BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG UTAMA SURYOPRANOTO
- Can Risk Tolerance Moderate Financial Literacy and Internet Banking Behavior During Covid-19?
- Assessing factors influencing internet banking adoption by using rasch model measurement
- Pengaruh Layanan Automatic Teller Machine (ATM), Internet Banking, Dan Mobile Banking Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah
- The Effect of E-Service Quality and E-Trust on Customer Loyalty and Mediating Customer Satisfaction of Internet Banking Users
- Factors affecting trust in internet banking users

- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia)
- IAIN PADANGSIDIMPUAN STUDENTS' PERCEPTIONS OF INTERNET BANKING SERVICE SECURITY IN ISLAMIC BANKING TRANSACTIONS
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS PENGGUNA INTERNET BANKING BANK MANDIRI DI JAKARTA
- Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Handling Complaint Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalaya
- Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Teknologi, Tingkat Kepercayaan, Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Fasilitas Internet Banking Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Batu)
- THE EFFECT OF INTERNET BANKING SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION LEVEL OF PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KCP MEDAN KIRANA
- PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI KEGUNAAN TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING (Pengguna Internet Banking Nasabah Bank BRI Unit Kerja-BRI KCP Gentengkali Jalan Gentengbesar No 26 Kecamatan Genteng Kota Surabaya)
- Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Penggunaan Internet Banking BCA Di Kota Palembang
- THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON INTERNET FINANCIAL REPORTING (Study on Financial Sector Banking Sub-Sector Listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2013 to 2020

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 271 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 271 topik penelitian seputar *Internet Banking* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA

PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>

Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>

Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit*

Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan

- Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer

dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>